

УДК 66.011

DOI 10.5281/zenodo.19110774

Научная статья

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВОК РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF AIR SEPARATION PLANTS

УЗБЕКОВ РУСЛАН ШАВКЯТЬЕВИЧ,

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.

ЧЕЛНОКОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

доктор технических наук, профессор,

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.

UZBEKOV RUSLAN SHAVKATIEVICH,

D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia.

CHELNOKOV VITALY VYACHESLAVOVICH,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia.

В работе проведен системный анализ процесса дистилляции воздуха как объекта управления и оптимизации. Выявлены ключевые факторы неопределенности, влияющие на эффективность функционирования, и описана иерархическая структура связей между подсистемами. Сформулирована задача оптимизации энергопотребления в условиях нелинейности и многосвязности технологических процессов. Основное внимание уделено применению решателя IPOPT (Interior Point OPTimizer) — библиотеки с открытым кодом для решения задач крупномасштабной нелинейной оптимизации. Рассмотрены архитектура решателя, особенности метода барьерных функций и фильтр-метода, обеспечивающие глобальную сходимость. Показано, что интеграция IPOPT в контур управления технологическими процессами позволяет эффективно решать задачи оптимизации в реальном времени с учетом технологических ограничений. В контексте организационных систем управления обсуждаются вопросы поддержки принятия решений и распределения функций между автоматизированной системой и технологическим персоналом.

The paper provides a systematic analysis of the air distillation process as an object of control and optimization. The key uncertainty factors affecting the efficiency of functioning are identified, and the hierarchical structure of links between subsystems is described. The problem of optimizing energy consumption in conditions of non-linearity and multiple connectivity of technological processes is formulated. The main focus is on the use of the IPOPT (Interior Point OPTimizer) solver, an open source library for solving large-scale nonlinear optimization problems. The architecture of the solver, the features of the barrier function method and the filter method providing global convergence are considered. It is shown that the integration of IPOPT into the process control loop makes it possible to effectively solve optimization problems in real time, taking into account technological limitations. In the context of organizational management systems, issues of decision support and the distribution of functions between an automated system and technological personnel are discussed.

Ключевые слова: *воздухоразделительная установка, энергоэффективность, системный анализ, нелинейная оптимизация, IPOPT, управление технологическими процессами, поддержка принятия решений, организационные системы.*

Key words: *air separation unit, energy efficiency, systems analysis, nonlinear optimization, IPOPT, process control, decision support, organizational systems.*

Введение. Современное промышленное производство предъявляет жесткие требования к эффективности использования энергетических ресурсов. Криогенные установки разделения воздуха, обеспечивающие получение кислорода, азота и аргона высокой чистоты, относятся к категории наиболее энергоемких потребителей. Годовое электропотребление одной крупнотоннажной установки может превышать 400 ГВт·ч, что сопоставимо с потреблением небольшого города. В условиях роста тарифов на энергоносители и ужесточения экологических норм проблема повышения энергоэффективности приобретает стратегическое значение. По данным Международного энергетического агентства, на долю промышленности приходится около 30 % мирового потребления энергии, при этом значительная часть этой энергии расходуется в процессах разделения газов. Следовательно, даже незначительное повышение эффективности таких процессов приводит к существенной экономии ресурсов и снижению углеродного следа [2, с. 89–107].

Сложность решения данной проблемы обусловлена многомерностью и нелинейностью математических моделей, описывающих процессы низкотемпературной ректификации, теплообмена и сжатия. Кроме того, реальные условия эксплуатации характеризуются наличием факторов неопределенности: колебания состава и параметров атмосферного воздуха, изменчивость производственной нагрузки, дрейф характеристик оборудования во времени [2, с. 89–107, 7, с. 1–134]. В этих условиях традиционные эмпирические методы настройки режимов и локальные регуляторы не позволяют достичь глобального экстремума целевой функции энергоэффективности.

Целью настоящей работы является анализ возможности повышения энергоэффективности воздухоразделительной установки (далее — ВРУ) на основе методов системного анализа и нелинейной оптимизации с использованием современного программного инструмента — решателя IPOPT. В рамках исследования рассматриваются как технические аспекты (построение модели и выбор алгоритма), так и организационные вопросы (интеграция оптимизатора в систему управления и распределение функций между человеком и автоматикой).

Исследование.

С позиций системного анализа воздухоразделительная установка представляет собой сложную иерархическую систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем. К основным подсистемам относятся: компрессорное оборудование (обеспечение сжатия воздуха), блоки очистки и осушки, блок охлаждения и ожижения, ректификационные колонны (колонна высокого давления и колонна низкого давления), система рекуперации холода (основные теплообменники), а также вспомогательное оборудование — детандеры, насосы и арматура [2, с. 89–107, 6, с. 140–154]. Каждая из этих подсистем, в свою очередь, может быть декомпозирована на элементы: отдельные ступени компрессора, тарелки колонн и секции теплообменников. Такая иерархия требует многоуровневого подхода к моделированию и управлению.

Связи между подсистемами носят перекрестный характер. Так, режим работы компрессора определяет давление и расход воздуха, поступающего в колонны, что, в свою очередь, влияет на тепловой баланс конденсатора-испарителя. Изменение отборов продуктов в верхней колонне сказывается на составе флегмы, возвращаемой в нижнюю колонну. Эта взаимосвязанность исключает возможность независимой оптимизации отдельных агрегатов и требует комплексного рассмотрения установки как единого целого [5, с. 5–15]. В терминах теории управления ВРУ относится к классу многосвязных объектов с перекрестными каналами, что усложняет синтез регуляторов.

Ключевой особенностью ВРУ с точки зрения теории управления является существенная нелинейность статических и динамических характеристик. Она обусловлена термодинамическими свойствами компонентов воздуха, нелинейностью уравнений фазового равновесия, гидравлическими потерями в насадках и трубопроводах. Целевая функция — удельное энергопотребление на единицу произведенного продукта — является многомодальной, то есть содержит несколько локальных минимумов. Это обстоятельство делает необходимым применение глобальных методов оптимизации или комбинации глобального и локального поиска [1, с. 1–50].

Факторы неопределенности и их влияние на эффективность управления.

Повышение энергоэффективности невозможно без учета факторов неопределенности, которые могут быть классифицированы следующим образом.

Первая группа — неопределенность сырья. Атмосферный воздух, поступающий на вход установки, не является постоянным по составу. В зависимости от времени года, погодных условий и географического расположения меняются влажность, содержание диоксида углерода, наличие примесей (закись азота, углеводороды). Температура воздуха на входе в компрессор может варьироваться в диапазоне от -30 до $+40$ °С, что существенно влияет на затраты энергии на сжатие. Например, повышение температуры на 10 °С приводит к росту энергопотребления компрессора примерно на $2-3$ %. Кроме того, влажный воздух требует более глубокой осушки, что увеличивает нагрузку на адсорберы [15, с. 93–110].

Вторая группа — эксплуатационная неопределенность. Реальное производственное планирование редко бывает идеальным: потребители меняют заявки на кислород, азот или аргон, возникают сбои в смежных переделах. Установка вынуждена работать в режиме переменной нагрузки, а каждый переходный процесс сопровождается дополнительными потерями энергии и риском снижения качества продукции. Например, при резком увеличении отбора кислорода может нарушиться флегмовое число в колонне, что приведет к временному проскоку азота в продукт [14, с. 2704–2714].

Третья группа — параметрическая неопределенность. Характеристики оборудования изменяются во времени. Происходит загрязнение теплообменных поверхностей (снижение коэффициента теплопередачи на $1-2$ % в год), износ проточных частей компрессоров и детандеров, забивание насадок колонн. Эти изменения, накапливаясь, приводят к тому, что режим, оптимальный для новой установки, перестает быть таковым через год эксплуатации. По оценкам, из-за старения оборудования фактическое энергопотребление может превышать паспортное на $5-10$ % уже через $3-4$ года работы [10, с. 122086].

Игнорирование перечисленных факторов приводит к двум негативным последствиям: либо выбранный режим оказывается нереализуемым (нарушаются ограничения по чистоте или давлению), либо он является заведомо неоптимальным (перерасход энергии). Таким образом, система оптимизации должна обладать свойством адаптивности, то есть способности корректировать модель и решение при изменении условий.

Постановка задачи оптимизации.

В терминах теории управления задача повышения энергоэффективности может быть сформулирована следующим образом: необходимо найти такой вектор управляющих переменных, который обеспечивает минимум целевой функции (удельного энергопотребления) при соблюдении технологических ограничений.

К управляющим переменным относятся: производительность компрессоров, давление в колоннах, расходы отборов продуктов, расходы флегмы и степень открытия регулирующих клапанов. В зависимости от конфигурации установки число переменных может достигать нескольких десятков, а при детальном моделировании — сотен. Ограничения включают требования к чистоте продуктов (например, содержание кислорода не менее $99,5$ %), допустимые диапазоны нагрузок оборудования (минимальная и максимальная производительность

компрессоров, предельные перепады давления в колоннах), условия безаварийной работы (отсутствие захлебывания колонн и т. д.) [4, с. 57–75].

Математически это задача нелинейного программирования (NLP — Nonlinear Programming). Ее особенность — большая размерность, наличие как равенств (материальные и тепловые балансы), так и неравенств (предельные нагрузки). Классические градиентные методы часто не справляются с такими задачами из-за жесткости ограничений и наличия локальных экстремумов. Поэтому требуется применение специализированных решателей, ориентированных на крупномасштабные нелинейные задачи [9, с. 2569–2574].

Решатель IPOPT: архитектура и принципы работы.

Одним из наиболее эффективных и широко применяемых инструментов для решения задач крупномасштабной нелинейной оптимизации является решатель IPOPT (Interior Point OPTimizer). Это библиотека с открытым исходным кодом [12, с. 133416].

IPOPT реализует метод внутренней точки, также известный как метод барьерных функций. Основная идея метода заключается в преобразовании исходной задачи с ограничениями-неравенствами в последовательность задач с ограничениями-равенствами путем введения логарифмических барьерных функций. В исходную целевую функцию добавляется слагаемое, которое стремится к бесконечности при приближении переменной к границе допустимой области. Параметр барьера постепенно уменьшается в процессе итераций, что позволяет решению приблизиться к границе (истинному оптимуму) с заданной точностью. Такой подход обеспечивает хорошую сходимость даже для задач с большим числом ограничений.

Ключевым преимуществом IPOPT является использование так называемого фильтра для обеспечения глобальной сходимости. На каждой итерации алгоритм оценивает два критерия: уменьшение целевой функции и улучшение выполнения ограничений. Фильтр хранит множество ранее достигнутых пар значений и не позволяет итерациям, ухудшающим оба показателя одновременно, приниматься в качестве следующего шага. Это предотвращает закливание и сильные колебания вблизи границ допустимой области, что особенно важно для жестких задач.

Для работы IPOPT требует наличия информации о градиентах целевой функции и ограничений, а также о структуре матрицы вторых производных (гессиана функции Лагранжа). Однако решатель умеет работать и с аппроксимациями (например, с использованием метода BFGS), что снижает требования к вычислительным ресурсам и упрощает интеграцию с моделирующими средами [11, с. 1–52]. Важной особенностью является эффективная работа с разреженными матрицами, характерными для моделей химико-технологических процессов, где большинство связей являются локальными. IPOPT использует специализированные нелинейные решатели (например, MUMPS, MA57) для факторизации разреженных матриц.

В сравнении с другими популярными решателями, такими как SNOPT (основан на последовательном квадратичном программировании) или KNITRO (реализует несколько алгоритмов), IPOPT выгодно отличается открытостью кода, возможностью бесплатного использования и хорошей масштабируемостью. Многочисленные сравнительные исследования показывают, что IPOPT демонстрирует высокую эффективность на задачах химической технологии, включая модели ректификационных колонн и реакторов [13].

В контексте задач управления ВРУ IPOPT демонстрирует высокую эффективность благодаря следующим свойствам:

- способность обрабатывать задачи с тысячами переменных и ограничений;
- устойчивость к плохой обусловленности, возникающей при моделировании жестких систем (например, при наличии узких диапазонов составов);
- возможность получения решения с высокой точностью за приемлемое время;

– наличие интерфейсов к распространенным средам моделирования (GAMS, AMPL, Pyomo, MATLAB).

Интеграция IPOPT в систему управления ВРУ.

Интеграция оптимизационного решателя в систему управления ВРУ может быть реализована в двух основных режимах: офлайн-оптимизация и онлайн-оптимизация в реальном времени (RTO) [3, с. 297–300].

В режиме офлайн-оптимизации математическая модель установки используется технологическим персоналом для анализа различных сценариев работы. Инженер задает предполагаемые условия (состав воздуха, требуемую производительность и тарифы на энергию), и IPOPT находит оптимальные уставки регуляторов. Полученные значения передаются оператору в виде рекомендаций. Такой подход позволяет накапливать базу оптимальных режимов для различных условий и использовать ее при планировании производства, а также при обучении персонала. Офлайн-режим не требует высокой вычислительной производительности и может быть реализован на обычном персональном компьютере.

Более сложным и эффективным является режим реального времени (RTO — Real-Time Optimization). В этом режиме система автоматически, с заданной периодичностью (например, один раз в час), получает текущие данные с датчиков АСУ ТП: температуру воздуха, давление, состав продуктов, текущие нагрузки. На основе этих данных производится калибровка модели (адаптация параметров) после чего IPOPT решает оптимизационную задачу. Найденные оптимальные параметры автоматически передаются в регуляторы нижнего уровня. Оператор выполняет функции наблюдения и вмешивается только в нестандартных ситуациях [2, с. 297–300].

Применение IPOPT в режиме реального времени предъявляет определенные требования к организации вычислительного процесса. Во-первых, необходимо обеспечить детерминированное время решения задачи, чтобы не нарушать цикл управления. IPOPT позволяет контролировать этот процесс путем ограничения числа итераций или задания допустимого отклонения (например, можно остановиться при достижении относительной точности 0,1 %, даже если до истинного оптимума осталось несколько итераций). Во-вторых, требуется надежная фильтрация входных данных, исключающая попадание в модель ошибочных показаний датчиков. Для этого используются методы статистического анализа, обнаружения выбросов и валидации данных. В-третьих, необходима система защиты, проверяющая найденное решение на реализуемость и безопасность. Например, если оптимизатор предлагает резко снизить давление, система защиты должна убедиться в адекватности задаваемых параметров [12, с. 133416].

Организационные аспекты управления энергоэффективностью.

Внедрение оптимизатора меняет роли персонала. Оператор установки перестает быть регулятором, непосредственно изменяющим параметры, и становится наблюдателем за работой автоматики. Это требует пересмотра должностных инструкций и программ обучения. Акцент смещается с навыков ручного регулирования на понимание принципов работы модели, умение интерпретировать рекомендации и распознавать ситуации, в которых автоматика может дать сбой. Например, оператор должен знать, что при резком изменении погоды (гроза, ливень) модель может быть временно неадекватна, и необходимо перейти в ручной режим.

Поддержка принятия решений на верхнем (организационном) уровне реализуется через систему отчетности. Решатель IPOPT фиксирует не только найденные оптимальные режимы, но и потенциальную экономию энергии, которая могла бы быть достигнута при изменении режима. Эта информация агрегируется и предоставляется руководителям производства для обоснования управленческих решений.

Перспективы развития и направления дальнейших исследований.

Применение решателя IPOPT открывает возможности для развития адаптивных систем управления. Комбинируя методы нелинейной оптимизации с алгоритмами машинного обучения, можно создавать самообучающиеся цифровые двойники, которые автоматически корректируют свои параметры по мере накопления данных об износе оборудования и изменении внешних условий. Например, нейросетевая модель может предсказывать коэффициент загрязнения теплообменника на основе косвенных признаков, а IPOPT затем использует уточненную модель для оптимизации.

Другим перспективным направлением является переход от однокритериальной задачи (минимум энергопотребления) к многокритериальной. Современное производство требует одновременного учета энергоэффективности, надежности, гибкости и экологичности. IPOPT может использоваться как эффективный локальный решатель в комбинации с метаэвристическими алгоритмами глобального поиска (например, генетическими алгоритмами) для построения Парето-оптимальных решений. Такой подход позволяет найти компромисс, например, между энергопотреблением и сроком службы оборудования [8, с. 851–858].

В организационном аспекте актуальной задачей является разработка методик оценки экономической эффективности внедрения оптимизационных систем, учитывающих не только прямую экономию энергии, но и косвенные эффекты: снижение числа аварийных остановок, увеличение межремонтного пробега оборудования, повышение стабильности качества продукции и уменьшение воздействия на окружающую среду.

Заключение.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Воздухоразделительные установки представляют собой сложные объекты управления, характеризующиеся нелинейностью, многосвязностью и наличием множества факторов неопределенности. Повышение их энергоэффективности требует применения методов системного анализа и современного математического аппарата.

2. Задача оптимизации режимов работы ВРУ относится к классу крупномасштабных задач нелинейного программирования с ограничениями. Эффективным инструментом ее решения является решатель с открытым кодом IPOPT, реализующий метод внутренней точки с фильтр-методом для обеспечения глобальной сходимости.

3. Интеграция IPOPT в систему управления позволяет реализовать режим оптимизации в реальном времени (RTO), обеспечивающий автоматическую адаптацию уставок к изменяющимся условиям. Ключевыми требованиями при этом являются надежность вычислений, фильтрация данных, наличие защит и детерминированное время решения.

4. С позиций управления в организационных системах внедрение оптимизатора требует перераспределения функций между человеком и автоматикой, пересмотра программ обучения персонала, создания системы поддержки принятия решений на основе данных о потенциальной экономии энергии и четкого разграничения ответственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенов С. Г., Егорова О. В. Теоретические основы управления организационными системами // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2024. № 8. С. 50–55. DOI 10.37882/2223-2966.2024.8.02.
2. Воробьев А. А., Козлов А. В., Кокарев А. М., Желтоухов И. В. Результаты исследований по идентификации причин нестабильной работы криогенной воздухоразделительной установки ТКДС-100В // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2022. Т. 4, № 143. С. 89–107. DOI 10.18698/0236-3941-2022-4-89-107.
3. Герман А. М., Работников М. А. Особенности технического проектирования и внедрения систем оптимизации в реальном времени // Химия. Экология. Урбанистика: материалы Всерос. науч.-

практ. конф. Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет. 2024. Т. 3. С. 297–300.

4. Ерофеев Е. В. Экспериментальные исследования возможности динамического регулирования рабочего давления в гидравлической системе летательных аппаратов // Вестник Московского государственного технического университета им. НЭ Баумана. Серия «Машиностроение». 2024. № 3(150). С. 57–75.

5. Носков С. И., Беляев С. В. Вычисление оценок параметров вложенной кусочно-линейной регрессии с перекрестными связями // вестник воронежского государственного университета. Серия: системный анализ и информационные технологии Учредители: Воронежский государственный университет. 2025. №. 2. С. 5–15. DOI 10.17308/sait/1995-5499/2025/2/5-15.

6. Плотникова Л. В., Торкунова Ю. В. Программное обеспечение системного анализа сложноструктурированных промышленных комплексов при разработке энергосберегающих мероприятий // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2022. Т. 14. №. 1 (53). С. 140–154.

7. Райхлин С.М. Экономическая оценка проектов повышения энергоэффективности на горных предприятиях в целях устойчивого развития: специальность 5.2.3. "Региональная и отраслевая экономика": дисс. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург, 2024. 134 с.

8. Столяров А. Д., Гордеев В. В., Абрамов В. И. Методика поиска многокритериальных решений на основе цифровых двойников // Экономика и управление. 2023. Т. 29. №. 7. С. 851–858.

9. Britzelmeier A., De Marchi A., Richter R. Dynamic and nonlinear programming for trajectory planning // IEEE Control Systems Letters. 2023. Vol. 7. P. 2569–2574.

10. Cheng M. et al. Flexible cryogenic air separation unit—An application for low-carbon fossil-fuel plants // Separation and Purification Technology. 2022. Vol. 302. P. 122086.

11. Kyriakidis L., Baehr M., Mendez M. A. Enhanced hybrid algorithm based on Bayesian optimization and Interior Point OPTimizer for constrained optimization: L. Kyriakidis et al // Optimization and Engineering. 2025. P. 1–52.

12. Kyriakidis L., Mendez M. A., Bähr M. A hybrid algorithm based on Bayesian optimization and Interior Point OPTimizer for optimal operation of energy conversion systems //Energy. 2024. Vol. 312. P. 133416.

13. Lavezzi G., Guye K., Ciarcià M. Nonlinear programming solvers for unconstrained and constrained optimization problems: a benchmark analysis //arXiv preprint arXiv:2204.05297. 2022. DOI 10.3390/drones7080487.

14. Monika Chopra G. Reliability assessment of an industrial system considering failures in its raw material inventory //International Journal of System Assurance Engineering and Management. 2024. Vol. 15. №. 6. P. 2704–2714.

15. Schicho M., Tercero Espinoza L. Criticality assessment for raw materials: perspectives and focuses //Mineral Economics. 2026. Vol. 39. №. 1. P. 93–110.

Поступила в редакцию: 14.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Узбеков Р. Ш., Челноков В. В., 2026.